

JURIDICAL SCIENCES

ТОРГОВЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ: ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Головко Н.В.

*Доцент кафедры права, кандидат юридических наук
Московский педагогический государственный университет
(Институт социально-гуманитарного образования)
Москва, Россия*

TRAFFICKING IN MINORS: RESEARCH PROBLEMS

Golovko N.

*Associate Professor of the Department of Law
Candidate of Legal Sciences
Moscow Pedagogical State University
(Institute of Social and Humanitarian Education)
Moscow, Russia*

Аннотация

В научной статье автором рассмотрены теоретические вопросы, касающиеся развития российского уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за торговлю несовершеннолетними и использования их рабского труда. Также рассмотрены некоторые международные правовые акты по правам человека, регламентирующие борьбу с торговлей несовершеннолетними.

Abstract

In the scientific article, the author examines theoretical issues concerning the development of Russian criminal legislation providing for liability for trafficking in minors and the use of their slave labor. International legal acts on human rights regulating the fight against trafficking in minors are also considered.

Ключевые слова: торговля несовершеннолетними; торговля детьми, малолетними; использования рабского труда; уголовная ответственность за торговлю детьми по УК РФ.

Keywords: trafficking in minors; trafficking in children, minors; the use of slave labor; criminal liability for trafficking in children under the Criminal Code of the Russian Federation.

Необходимость совершенствования российского уголовного закона с целью правильной и точной уголовно-правовой квалификации торговли несовершеннолетними, а также повышения уровня процессуального доказывания преступлений, связанных с торговлей данной категории лиц, связана с существенной необходимостью в преобразование его в соответствие с международными стандартами, которые устанавливают правовое положение несовершеннолетних, ставших жертвами торговли людьми в результате купли-продажи.

Ранее нами проводилось исследование по вопросам возникновения и развития института уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними, [1, С.7; 2, 14-23] в связи с чем, хочется отметить, что торговля несовершеннолетними в истории человечества явление, которое существует долгий исторический период и который обусловлен экономическими, политическими и социальными предпосылками.

Рабство, работорговля как прототип торговли несовершеннолетними, древнейшие правовые институты, представляющие право собственности на несовершеннолетнего как на вещь, [1, С.7] и были широко распространены в древние века.

На современном этапе хотелось бы выделить следующие международные правовые акты, предусматривающие меры для защиты детей от рабства, от торговли несовершеннолетними, от эксплуатации рабского труда, от незаконного усыновления, проституции и т.д.:

- Конвенция о правах ребенка 1989 [3], в которой содержится обязанность государств бороться с незаконным перемещением и невозвращением несовершеннолетних из-за границы, а также основополагающие принципы, которые затрагивают процедуру усыновления, особенно, если усыновление ребенка предусматривается в другой стране (ст. 21); Конвенция обуславливает права ребенка на защиту со стороны государства от экономической, сексуальной и любой другой эксплуатации, от похищения и торговли детьми (ст. 32-36);

- Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления 1993 г. [4] в которой содержится запрет на необоснованное финансовое и другие виды обогащения как результат профессиональной деятельности по организации усыновления (ст. 32);

- Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда 1999 г., [5] в которой предусмотрено понятие

«наихудшие формы детского труда» и «торговля детьми» (ст. 3);

- Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии 2000 г., [6] в котором важный момент уделяется достижению целей Конвенции о правах детей и реализация ее положений. Правилами ст. 35 Конвенции ООН о правах ребёнка странам-членам ООН устанавливалось принимать все важные шаги для предотвращения похищения детей, торговли детьми или их контрабанды в разных целях и в формах.

Кроме того, согласно ст. 17 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. «Каждый несовершеннолетний имеет право на особые меры защиты, требуемые его положением, со стороны семьи, общества и государства» [7].

Торговля несовершеннолетними до сих пор остаётся международным преступлением и одним из видов криминальной деятельности организованной преступности, так как «рабство» XXI века это – доходный бизнес, который управляется сетью преступных, в том числе, международных группировок.

Хочется отметить, что в России до 1995 года не существовало в совокупности законов, предусматривающих защиту несовершеннолетних от посягательства на право жить, расти, воспитываться в семье, знать своих родителей, то есть не являться объектом торговли, а именно, предметом незаконной деятельности [2, С.20].

В связи с этим, в 1995 году в ранее действовавший Уголовный кодекс Российской Федерации 1960 года была включена статья 152 «Торговля несовершеннолетними» в связи с необходимостью исполнить международно-правовые обязательства, другими словами, привести национальное законодательство в соответствие с международными правовыми актами по правам человека, также включающие в себя борьбу с торговлей несовершеннолетними.

В декабре 2000 года на 55 сессии Генеральной Ассамблеи ООН подписана Конвенция (Палермская) против организованной транснациональной преступности и дополняющие её «Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за неё» и «Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху». Указанная Конвенция и Протоколы, дополняющие её, вступили в силу в сентябре 2003 года, и 24 марта 2004 года Российская Федерация ратифицировала её [8, С. 238], этим самым, международные правовые акты обновили положения и обязали страны, в том числе Россию, принять необходимые меры для противодействия торговле людьми, в том числе, несовершеннолетними. В связи с чем, Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. [9] введена ст. 127.1 (Торговля людьми) и ст. 127.2 (Использование рабского труда), на сегодняшний день указанные

нормы являются основой правового института за данные преступления.

Вместе с тем, из Уголовного кодекса Российской Федерации [9] исключили названную выше ст. 152, а уголовную ответственность за торговлю заведомо несовершеннолетними включили в статью 127.1 как квалифицирующий признак (п. «б» ч.2). Согласны с мнением тех исследователей и ученых в области уголовно-процессуального и уголовного права, которые высказывают справедливую критику о практике применения рассматриваемых составов, о расширении рынка торговли несовершеннолетними, о более опасных способах и методах купли-продажи живого товара преступниками и оперативное использование ими развивающихся технологий, технических и других средств коммуникаций, что в целом создает сложности для правоприменителей: судей, прокуроров, следователей, адвокатов и т.д. [1, С.47-60; 10, С.47-90]. Обращает на себя внимание и тот факт, что эти преступления имеют высокий уровень латентности, поскольку в большинстве случаев сами жертвы по разным причинам отказываются от контактов с сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, хочется отметить, что Парламентской ассамблеей Совета Европы в январе 2008 г. была принята рекомендация 1828 (2008) «Исчезновение новорождённых детей для нелегального усыновления в Европе», этим самым было обращено внимание общественности на то, что часто именно несовершеннолетние являются «предметом торговли на рынке», имеются факты похищения новорождённых с целью нелегального усыновления. Обобщенной практики расследования подобных случаев отсутствует [11, С. 29].

Итак, среди преступных посягательств в отношении несовершеннолетних, малолетних особое место занимает торговля ими, осуществляемая в разных формах, а именно, торговля несовершеннолетними с целью эксплуатации их рабского труда; торговля несовершеннолетними с целью незаконного усыновления / удочерения; торговля несовершеннолетними с целью попрошайничества; торговля несовершеннолетними для трансплантации органов, тканей и т.д.

В связи с последним, например, в 2008 году Всемирной организацией здравоохранения разработаны руководящие принципы по трансплантации клеток, тканей и органов человека. Важное внимание обращено на защиту прав несовершеннолетних. К примеру, в докладе Генерального секретаря ООН «Предупреждение незаконного оборота органов человека, борьба с ним и наказание за него», подготовленном к 15-й сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию (апрель 2006 г.), говорится о том, что борьба с торговлей органами человека требует особого подхода, потому что данная категория торговли детьми содержит такие пробелы как правовые, методические и организационные, в связи с чем, требуется специальная подготовка следователей в области медицины [11, С.27].

Обращает на себя внимание то, что при принятых международных конвенциях, которые запрещают торговлю людьми, в том числе, несовершеннолетних, действующий Уголовный кодекс России [9], установил уголовную ответственность за торговлю несовершеннолетними, однако факт торговли людьми оставил за рамками масштабной криминализации.

Термин «торговля людьми» статьи 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [9] содержит законодательное определение с существенными ограничениями для практического применения.

Следует отметить, что на сегодняшний день российское уголовное законодательство в некоторой степени не соответствует общепризнанным принципам международного права.

Кроме того, для целенаправленной борьбы с разными видами преступлений, в том числе, связанных с таким транснациональным преступлением как торговля людьми, в том числе, несовершеннолетними и использования их рабского труда, предполагается разработка и совершенствование комплексных, предупредительных и правоохранительных специальных мер, так как объектом борьбы рассматриваемых преступлений являются сами организованные группы и их непростая, разветвленная преступная деятельность.

Исходя из вышеизложенного и разделяя мнение Егоровой Л.Ю. [12], считаем целесообразным исключить из ч. 2 ст. 127.1 Уголовного кодекса РФ пункт «б» (в отношении несовершеннолетнего) [9] и восстановить специальную статью 152 «Торговля несовершеннолетними» в главе 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних» Уголовного кодекса РФ, предусматривающую уголовную ответственность за торговлю несовершеннолетними.

В этой связи полагаем целесообразным сделать следующий вывод о том, что действующая редакция статьи 127.1 УК РФ [9] не в полной мере осуществляет защиту прав несовершеннолетних, особенно малолетних детей и новорожденных, а восстановление самостоятельной статьи «Торговля несовершеннолетними» как самостоятельного вида преступления позволит дифференцированно учесть общественную опасность посягательства, позволит иметь необходимые квалифицирующие признаки, связанные именно для совершения таких сделок как купля-продажа несовершеннолетних в любых целях и формах, в связи с чем появится возможность полно осуществлять права и интересы несовершеннолетних, что соответствует нормам международного права в сфере противодействия торговле несовершеннолетними, а также ст. 35 Конвенции о правах ребенка [3] и ст. 2 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка [6].

С учетом изложенного, можно заключить следующее. Для гарантированной реализации в России конституционных прав, свобод человека и гражданина (в том числе несовершеннолетних), а также выполнения принятых на себя Россией международных обязательств, касающихся торговли

людьми, в том числе несовершеннолетними, и использования их рабского труда, созрела необходимость всестороннего, научного осмысления правовой природы этого направления, комплексных разработок научно обоснованных предложений и необходимость совершенствования соответствующих положений российского уголовного законодательства, предусматривающего торговлю людьми как общественно опасное противоправное деяние.

Список литературы

1. Глушков А.И., Головкин Н.В. Актуальные проблемы доказывания по уголовным делам о торговле несовершеннолетними. Учебное пособие. МПГУ. Москва. 2015. 144 с.
2. Головкин Н.В. Возникновение и развитие института уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними и использование их рабского труда // Актуальные проблемы применения уголовно-процессуального законодательства России в современных условиях: Материалы «круглого стола» Международного университета природы, общества и человека «Дубна». М.: Изд-во Московского гуманитарного университета, 2010.
3. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml дата обращения 20.10.2022 г.
4. https://www.usynovite.ru/documents/international/convention_int/ дата обращения 21.10.2022 г.
5. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention182.shtml дата обращения 21.10.2022 г.
6. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rightschild_protocol2.shtml дата обращения 23.10.2022 г.
7. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 // СЗ РФ. 1994. № 15. Ст. 1684.
8. Головкин Н.В. Противодействие торговле несовершеннолетними и использованию их рабского труда в России в свете международного законодательства. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод: итоги и перспективы. Материалы Международной научно-практической конференции / Под ред. Т.А. Сошниковой. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2010.
9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022) // Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 295.
10. Пристанская О.В. Торговля детьми в зеркале международного и российского уголовного права // Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. М., 2004, № 3 (162).
11. Противодействие торговле людьми в РФ: Научный доклад / Под ред. В.С. Овчинского, Ю.Г. Торбина. М.: Норма, 2009, 208 с.
12. Егорова Л.Ю. Торговля несовершеннолетними: проблемы квалификации. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2007 г.